

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

No11
2025

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 586 sahifa,
4-noyabr, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijranovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F. O. – pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Doniyorov S. M. – "Yangi O'zbekiston" va "Pravda Vostoka" gazetalarini tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari nomzodi (PhD)
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayeva X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the Editorial Board of the newspapers "Yangi Uzbekiston" and "Pravda

Vostoka", Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Candidate of Philological Sciences (PhD)

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology, Associate Professor

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali O‘zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro‘yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo‘yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo‘yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo‘yicha
ro‘yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Oilaning maktabgacha yoshdagi bolalar estetik tarbiyasidagi o'rni	24
<i>Abdullayeva Ma'sudaxon Abdubannayevna</i>	
Bo'lajak informatika o'qituvchilarini pedagogik faoliyatga metodik tayyorlash texnologiyalari	27
<i>Abdubannoyeva Muxlisaxon Iqboljon qizi, Abdullayev Alibek Qodiraliyevich</i>	
Oliy ta'lim muassasalarida bulutli xizmatlardan foydalanish zaruriyati	30
<i>Abdullayev Alibek Qodiraliyevich, Turdaliyeva Muslimaxon Jahongir qizi</i>	
Raqamli texnologiyalar yordamida fortepiano chalishni o'rgatish metodikasi	34
<i>Abduvaxobova Nilufar Abdumannon qizi</i>	
Maktabda fizika fanini o'qitishda innovatsion yondashuv	38
<i>Alinazarova Mahfuza</i>	
Tasavvufdagi "komil inson" konsepsiyasining hozirgi ta'lim tizimida shaxsga yo'naltirilgan yondashuv sifatida talqini	43
<i>Aqilxonov Saidolimxon Abdurashid o'g'li</i>	
Tabiiy-ilmiy savodxonlikni shakllantirish omillari va pedagogik shart-sharoitlar	48
<i>Choriyeva Gulbaxor Shotemirovna</i>	
Robototexnika fanini o'qitishda axborot texnologiyalaridan foydalanib mustaqil ta'limni tashkil etish	53
<i>Elmonov Sirojiddin Mamadiyarovich</i>	
Xalqaro baholash dasturlarida boshlang'ich sinf o'quvchilarining o'qish savodxonligini baholash bo'yicha jahon tajribasi	58
<i>Ergasheva S. T.</i>	
Boshlang'ich ta'limda tabiiy fanlar orqali o'quvchilarning kognitiv salohiyatini rivojlantirish	61
<i>Eshmamatova Dilnoza Jovli qizi</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarning aqliy salohiyatini oshirishda tarbiyachi mahorati	64
<i>Karimova Gulzodaxon Marufjon qizi</i>	
Bo'lajak texnologik ta'lim o'qituvchilarining kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirishni takomillashtirish	68
<i>Hojikarimova Gulasal Tadjialiyevena</i>	
Xorijiy talabalarga o'zbek tilini o'rgatishda elektron platformalar yaratish	71
<i>Jo'rayeva Matluba</i>	
Bo'lajak o'qituvchilar uchun raqamli ta'lim muhitini modellashtirish va uning samaradorlik omillari	74
<i>Komilova Z. X.</i>	
O'qituvchi kasbiy faoliyatida muloqot madaniyati	80
<i>M. Yu. Mahkamova</i>	
Psixologiya fanini o'qitishda zamonaviy pedagogik texnologiyalar va talabalarda tahliliy fikrlashni shakllantirish masalalari	86
<i>Madazizova Dilfuza Raxmatullayevna</i>	
Integrating Listening and Speaking Skills in ESP (English for Specific Purposes) Classes	90
<i>Madina Tilavova</i>	
Bolalarni maktabga tayyorlash jarayonida neyropedagogik yondashuvlar	94
<i>N. O. Saidova</i>	
Tibbiyot oliy ta'lim muassasalarida radiologiya fanini o'qitishda raqamli texnologiyalarning metodologik roli	99
<i>Nazarova Gulchexra Shuxratdjonovna</i>	
Ijodkorlik tushunchasining mohiyati va uning ta'limdagi roli	103
<i>Ochilova Dilbar Isroilovna</i>	
Alaliyani boshqa nutqiy nuqsonlar bilan farqli xarakteristikasi	108
<i>Oripova Zilola</i>	
Ingliz tilini o'qitishda suggestopediya metodini joriy etishning samaradorligi	113
<i>Pulatova Sitora Abdurazzoq qizi</i>	
Oliy ta'lim muassasalari menejerlarining kasbiy-boshqaruv kompetentligi tushunchasi va uning tarkibiy qismlari	118
<i>Qarshiboyev Sharof Egamnazarovich</i>	
Koordinatsion qobiliyatlarni rivojlantirishning yosh badmintonchilar texnik-taktik tayyorgarligiga ta'siri	122
<i>Qurbanova Ilmira Alisher qizi</i>	

Blended Learning	125
Quvandikova Xadicha	
Fizika darslarida zamonaviy axborot texnologiyalaridan foydalanish	129
Raxmanov Valijon Turdaliyevich, O'razaliyev Alijon Xasan o'g'li	
“Qurilish jarayonlari texnologiyasi” fanida loyihalash kompetentligining tarkibiy tuzilmasi va uni raqamli ta'limga moslashtirish	135
Raxmonova Nazokat Umaraliyevna	
Vitagen texnologiyalar asosida talabalar mediamentalitetini rivojlantirishda sun'iy intellekt (AI) dasturlaridan foydalanishning tahliliy modeli	140
Rustamova Nodira Rustamovna	
Talabalarda kooperativ ta'lim asosida motivatsiyani rivojlantirish usullari	145
Sitora Toshmatova	
STEAM yondashuvi asosida boshlang'ich sinf o'quvchilarida kreativ kompetensiyani shakllantirishning zaruriyati	149
Tashibekova Munajat Xoshimovna	
Musiqqa ta'limining pedagogik asoslari va metodik tizimi	153
Toshpulatova Saida Kuzibaevna	
Texnologiya fanini o'qitishda eng samarali metodlardan foydalanish	158
Turdiyeva Shahzoda Eshdavlrat qizi	
Enhancing University Students' Self-Directed Learning Through Edtech Tools	161
Ulasheva Lobar	
Fanlararo loyiha ishlarini tashkil etish orqali o'quvchilarning dizayn fikrlash salohiyatini oshirish	164
Valiyeva Nargiza Athamboevna	
Alohida ta'lim ehtiyojiga ega o'quvchilarning kasbiy faoliyatga tayyorlashning pedagogik-psixologik asoslari.....	169
Xakimova Sarvinov Sharifjon qizi	
Sun'iy intellekt asosida yaratilgan ta'lim platformalari: samaradorlik tahlili va pedagogik yondashuvlar	173
Xanbabayev Xakimjon Ikramovich, Erkinov Jasurbek Hasanjon o'g'li	
Tasavvufdagi “muhosaba” va “tafakkur” amallarining o'z-o'zini refleksiya metodlari sifatida qo'llanilishi	176
Xoshimov Nuriddin Mamadaliyevich	
Milliy sport va ommaviy o'yinlarning badiiy-estetik ahamiyati.....	182
Yaxyayeva Sojida Abdurahimovna	
Ota-ona mehriining bola psixologiyasiga ta'siri	185
Yulchiyeva Shohsanam Dilshod qizi	
Nutq rivojlanishi orqada qolgan bolalarda qo'llaniladigan innovatsion usullari samaradorligi	189
Ahmedova Nargiza Muzaffarovna	
Факторы, сдерживающие развитие науки в контексте требований к диссертационным работам	193
Зайналов Жахонгир Расулович, Нурмухамедов Аббос Мамадалиевич, Шадманов Камолиддин Кажакджанович, Самигова Нодира Хамидуллаевна	
Структура и стратегии развития предметных компетенций	197
Наимова Мафтунабону Файзулложоновна	
Психологическая консультация: современная практика, задачи и перспективы развития	203
Раупова Шохида Ахроровна	
Подготовка будущих педагогов к инклюзивному обучению детей с ограниченными возможностями здоровья: задачи и перспективы	207
Сайфутдинова Насиба Нурматовна	
Формирование иноязычной грамотности у курсантов военных вузов: социально-психологические факторы.....	211
Сулейманова Нилуфар Камилловна	
O'qituvchi shaxsiy kompetensiyasining mohiyati va pedagogik faoliyatdagi o'rni	214
Abdiraxmonova Guliston Muzaffar qizi	
Bolalarda axloqiy qadriyatlarini shakllantirish jarayonining milliy va umuminsoniy tamoyillari	218
Abdumutalipova Gulshodaxon Nurbek qizi	
Fuqarolik jamiyatida huquqiy madaniyat va uni rivojlantirish jarayonlari	221
Abdusalimova Shaxnoza Quduratullayevna	
Ta'lim menejmenti tizimida o'qituvchining nutq madaniyatini rivojlantirish strategiyalari	224
Abduxalilova Iroda Nozimxonovna	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS

O'zbekistonda yoshlarni ijtimoiy-pedagogik hamkorlikda tarbiyalashda "Uzluksiz ma'naviy tarbiya konsepsiyasi"ning ustuvor vazifalari	229
Abirova Umida Nazarovna	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini inklyuziv ta'lim sharoitida differensialashtirilgan dars mashg'ulotlarini tashkil etishga o'rgatish (kompetentligini shakllantirish/rivojlantirish) usullari.....	232
Adhamova Diyora Sanjar qizi	
Musobaqa faoliyati samaradorligini oshirishda sambochilarning energiya sarfi va tiklanish mexanizmlari tahliliy	239
Tangriyev Abdukarim Tovashevich	
Aksiologik yondashuv asosida bo'lajak jismoniy tarbiya o'qituvchilarining harakat faolligini takomillashtirishning ijtimoiy-pedagogik zaruriyati.....	244
Hafizov Shahriyor Shavkatovich	
Bo'lajak tarbiyachilarning transversal: tanqidiy va innovatsion fikrlash kompetensiyalari	248
Jaloliddinova Maftunaxon Mahmudjon qizi	
Axborotning gnoseologik mohiyati.....	256
Kamolova Munojatxon Jaloldinovna	
Maktabgacha yoshdagi bolalar nutqini rivojlantirish yo'llari	259
Mamatova Aziza Bo'riboevna	
Akademik litseylarda kimyo fanini o'qitishda raqamli ta'lim texnologiyalaridan foydalanish imkoniyatlari....	262
Maxamadiyev Sharofiddin Jumaboyevich	
Pedagogik oliy ta'limda talabalarning kasbiy ijtimoiylashuvini korporativ madaniyat asosida rivojlantirish metodikasi.....	267
Maxkamova Dilafuz Aliyevna	
Bo'lajak o'qituvchilar uchun xorijiy tillarni o'qitishda lingvomadaniy yondashuv	271
Normamatova Kamola Gulmamat qizi	
O'zbek tili izohli lug'atida iboralarning grammatik tavsifi (bosh komponentli iboralar misolida).....	274
S. Sh. Azamatova	
Oila instituti va gender tenglikni ta'minlashning ijtimoiy-huquqiy muammolari	277
Salayeva Aziza Muhammadmurot qizi	
Gender yondashuv asosida talaba-qizlarda tanqidiy fikrlashni rivojlantirishning namunaviy mezonlari.....	282
Xolova Mohigul Shavkatovna	
Pedagogika yo'nalishi talabalari huquqiy savodxonligini rivojlantirish metodlarini takomillashtirish.....	287
Xudoyberganov Atham	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida leksik komponentlikni TRIZ texnologiyasi yordamida rivojlantirish	291
Zokirova Sohiba Muxtoraliyevna, Fayzullayeva Nazokat Uchqun qizi	
Цифровизация и трансформация образования как социально-педагогическое явление	295
Кадирова Наргиза Азаматовна	
Методика формирования креативного мышления у студентов-филологов на основе проблемно-ориентированных заданий (на материале английского языка)	298
Мамырбаева Дина	
Структура и стратегии развития предметных компетенций	304
Наимова Мафтунабону Файзулложоновна	
Kichik maktab yoshidagi o'quvchilarda morfologik kompetentlikni shakllantirish	308
Ganiyeva Shodiya Azizovna	
Модель "4+1+1" как ключевой механизм в системе практической подготовки учителей музыки.....	313
Мухитдинова Малохатхон Саиджабборовна	
Tarbiya fanini o'qish samaradorligini oshirishda raqamli texnologiyalardan foydalanish.....	317
Nazarova Nasiba Abdullayevna	
Tarbiyachining kasbiy psixologik xususiyatlari.....	320
Shamshetova Anjim Karamaddinovna	
Boshlang'ich ta'limda tarbiya nazariyasi va metodologiyasi	323
Bo'ronova Iroda Bo'ronovna	
Yosh dzyudochi qizlarning mashg'ulotlar jarayonida jismoniy tayyorgarligini oshirish texnologiyalari	327
Matmuratova Iroda Baxtiyor qizi	
"Odob us-solihin" asarida yoritilgan axloqiy-didaktik g'oyalar va uning pedagogik mazmuni.....	332
A. N. Nusratov	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini kasbiy kompetentligini takomillashtirishning metodik asoslari	336
Xolmatov Pardaboy Qoraboevich, Abdurasulova Dilnoza	

Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilari faoliyatida loyihalashtirishning o'rni	342
<i>Abdusattorova Go'zalxon Abdulxabib qizi</i>	
Tibbiyot va frazeologiya inson omilida	346
<i>Achilov Muzaffar Norquliyevich</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida fazoviy tasavvurlarni rivojlantirishda matematikaning ahamiyati	349
<i>Mamasaidova Muhabbat Abdulalom qizi, Akbaraliyeva Marjona Xurshid qizi</i>	
Ekoestetik kompetensiyani shakllantirishning xorijiy va milliy tajribalar tahlili	354
<i>Alijonova Maftuna Maxamadjon qizi</i>	
Pedagogik jarayonda talabalarda qadriyatli munosabatlarni shakllantirish mexanizmlari	359
<i>Alikulova Muxayyo Sherovna</i>	
Ingliz ritsarlik romanlarining lingvopoetik tahlili	362
<i>Durdona Boychayeva, Aliyeva Elmira</i>	
Maktabgacha ta'limda estetik tarbiya berishning pedagogik asoslari	365
<i>Altibayeva Gulbaxor Majitovna</i>	
Kasbiy kompetensiya tushunchasining mazmuni mohiyati va tarkibiy tuzilmasi	369
<i>Axmadjonova Jasmina Jamshid qizi</i>	
Developing Writing Competence Among CEFR B1 and Ielts Learners Experiencing Difficulties in English Language Acquisition	374
<i>Ayturayev Majid Mavlankhanovich</i>	
Ta'lim jarayonida ijtimoiy intellektni rivojlantirishning milliy qadriyatlarga asoslangan modeli	378
<i>Azamov Umarxon Yaxyoxonovich</i>	
Complications in Teaching Argumentative Speech to Students in Grades 8–9	383
<i>Buribayeva Aziza Ismatillaevna</i>	
Interfaol o'yinlar orqali maktabgacha yoshdagi bolalarda ijtimoiy-emotsional ko'nikmalarni shakllantirishning pedagogik asoslari	386
<i>Buriyeva Aziza Nematovna</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida maktabgacha katta yoshdagi bolalarning ijodiy faolligini shakllantirish	390
<i>Davronova Sevinch</i>	
O'quvchilarda milliy va umummadaniy kompetensiyani rivojlantirishda maqollardan foydalanish bo'yicha manbaalar tahlili	394
<i>Boltayeva Barno, Eliboyeva Surayyo Abdulkarim qizi</i>	
Social Roots and Psychological Consequences of Domestic Violence	399
<i>Dumarova Gulmira Kozimbekovna, Mamadaliyeva Gulmira, Sultonova Zulhayo</i>	
The Transversal-Methodical Competence of a Preschool Educator is the Foundation of Effective And Quality Education	402
<i>Ergasheva Barno Ziyavitdin kizi</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarga ta'lim-tarbiya berishning innovatsion yo'llari	406
<i>Erkinova Mehriniso Ro'ziboyevna</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining o'qish savodxonligini oshirish strategiyalari	411
<i>Eshonkulova Hilola Rajab qizi</i>	
Ta'lim jarayonida o'qituvchi va o'quvchi o'rtasidagi muloqotning bilish faoliyatiga ta'siri	415
<i>Habibova Shyira Baxtiyorovna</i>	
Ruhiy rivojlanishi sustlashgan boshlang'ich sinf o'quvchilarida o'qish buzilishlarini aniqlash va bartaraf etish	419
<i>Ikromova Sarvinoz Siroj qizi</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarda riskologik kompetentlikni shakllantirishning pedagogik-psixologik xususiyatlari	424
<i>Jabborova Dilafuz Furqatovna</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda chet tili o'rganish jarayonida kommunikativ kompetensiyani rivojlantirishning psixologik asoslari	428
<i>Jurayeva Sug'diyona Shamsiddin qizi</i>	
Transforming Education: The Impact of Emerging Technologies on Modern Pedagogical Practices	431
<i>Kadirova Ferangiz Himmatillo qizi</i>	
Salomatlik etikasi konsepsiyasi va pedagogik madaniyat – talabalar ma'naviyati va dunyoqarashini shakllantirishdagi roli	435
<i>Kamalova Yoqutxon Bahodirovna</i>	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS	Tarbiyachilarning kasbiy mahoratini takomillashtirish va pedagogik faoliyat samaradorligini oshirish omillari 439 Kenjayeva Dildora Terkashevna Maktab ta'lim tizimida innovatsiyalarning o'rni va ahamiyati 443 Kistabayeva Gulchexra Djurakulovna Kichik maktab yoshi davrida o'quv faoliyati va o'quv motivlarining shakllanishi 448 Latifa Zarifovna Korayeva Maktabgacha ta'lim tizimining raqamlashtirilishi: xalqaro tajriba va istiqbollar 451 Mahmudova Zulfiya Homidovna, Hoshimova Dilnoza Boymirzoevna Boshlang'ich sinf o'qituvchilarini dizayn tafakkurga o'rgatishda STEAM yondashuvining didaktik imkoniyatlari 454 Mamadaminova Munisa Maxmudjon qizi, Boboxonova Shodiyona Rustam qizi Tabiatni asrash – kelajakni asrash: Buxoro misolida 459 Mardonova Saodat Muzaffarovna Bo'lajak pedagoglarda o'z-o'zini baholash kompetentligini shakllantirish va rivojlantirish 463 Meyliyeva Nafosat Gulomovna Sun'iy intellektning ta'limda kognitiv va metakognitiv jarayonlarga ta'siri 466 Murodov Ulug'bek O'tkir o'g'li Maktabgacha ta'limda inklyuziv ta'limning tashkil etilishi 470 Mustofoyeva Muhabbat Husniddin qizi The Effectiveness of Art Therapy in Working With Children Experiencing Emotional Stress 473 Nargiza Khayrullayevna Ortikova, Laziz Azizovich Normuratov Maktabgacha ta'lim tarbiyalanuvchilarining musiqiy qobiliyatlarini rivojlantirish mexanizmlari 477 Ortiqov Akmaljon Abdusalom o'g'li CLIL metodining O'zbekiston ta'lim tizimida qo'llanilishi 481 Qarshiyeva Sarvinoz Ural qizi The Use of Mobile Apps to Build Vocabulary Proficiency 486 Kosimov Sunnat Ravshan ugli Yoshlar tafakkurini rivojlantirish va ma'naviyatini oshirishda tasviriy san'atning o'rni 490 Quvonchbek Abduxamidov Axborot texnologiyalari ta'sirida san'at tushunchasining o'zgarishi 494 Rajabova Laylo O'tkir qizi Bo'lajak tarbiyachilarning kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirish texnologiyalari 498 Ramozonova Bahoroy Sadriddinovna Boshlang'ich sinf o'quvchilarining nutqiy kompetensiyalarini shakllantirishda innovatsion yondashuvlarning pedagogik asoslari 501 Yusufzoda Shabnami Yunus, Rashidova Saida Ravshonbek qizi Axborot texnologiyalarini fizika darslarida qo'llash 506 Raxmanov Valijon Turdaliyevich, O'razaliyev Alijon Xasan o'g'li Axborot xavfsizligini o'qitishda sun'iy intellektdan foydalanish afzalliklari 510 Raxmetova Lazzat Eshitishda nuqsonli bo'lgan bolalarning psixologik xususiyatlarining o'ziga xosligi 513 S. A. Mamatisayeva Androgogik yondashuvning integrativ metodikasi 517 Sattorova Shaxlo Axadovna Gendered Language in Uzbek and English Media Discourse 520 Sultonova Charos Iskandar kizi Maktabga tayyorlov yoshdagi bolalarda ijtimoiy ekologik dunyoqarashni shakllantirishga ta'sir qiluvchi omillar 527 Suyunova Matluba Abdusaidovna Empatiya shifokor–pasiyent munosabatida: tibbiyot talabalarining psixologik tayyorgarligi 531 Tajiboyeva Odinoxon Rustamjon qizi, Qurbonova Fotima Farhodjon qizi Modern Approaches to Teaching Grammar 534 Tuychiyev Azamat Farkhod ugli The Importance of Psychological Preparation of Preschool Children for School Education 538 Turamov Muhammadzohid Rustamjon o'g'li
-------------------------------------	---

Bo'lajak maktabgacha ta'lim tashkilotlari tarbiyachi-pedagoglarining kasbiy-axloqiy kompetentligini rivojlantirish	541
<i>Xabibullayeva Sayyoraxon Maxamadali qizi</i>	
Imkoniyati cheklangan va sog'lom bolalar faoliyatida universal ta'limning imkoniyati	544
<i>Xolmatova Sarvinoz Raxmatilla qizi</i>	
Kurashchilarning umumiy va maxsus sport tayyorgarliklari.....	548
<i>Xudoyberganov Javlonbek Soatboy o'g'li</i>	
Tayyorlov guruhi tarbiyalanuvchilarida ekologik kompetentlik tushunchalarini rivojlantirish bosqichlari.....	551
<i>Yarova Gulhayo Fazliddin qizi</i>	
Arxitektura va dizayn yo'nalishi bitiruvchilarini kasbga yo'naltirish vositasida axborot almashish jarayonlarini optimallashtirish metodikasini takomillashtirish.....	555
<i>Kuchimov M. K.</i>	
Yuqori sinf o'quvchilarining ma'naviy kompetentligini jadidlarning pedagogik qarashlari asosida shakllantirish metodikasi (Temurbeklar maktablari misolida)	559
<i>Quldashv Murodjon G'aniyevich</i>	
Лингвистическое исследование влияния социальных сетей на синтаксические изменения в языке современного поколения.....	562
<i>Шавилова Наталья Сергеевна</i>	
Boshlang'ich sinf o'qituvchisining nutq madaniyati.....	566
<i>Islamova Dilfuza Dilshodovna, Gulimbayeva Barno</i>	
Особенности гражданского воспитания обучающихся в системе "школа-маҳалля" в Узбекистане ...	570
<i>Хайдаров Шавкат Шамсиддин угли</i>	
Mantiqiy masalalarni bajarishning metodik usullari	575
<i>Tosheva Yulduz</i>	
Bo'lajak ofitserlarni harbiy-vatanparvarlik ruhida tarbiyalashda pedagogik-psixologik omillar (jamoat xavfsizligini ta'minlash bo'linmalari misolida)	579
<i>Yarmatov Akbar Normurotovich</i>	
Yosh harbiy xizmatchi ofitserlarda muloqot madaniyatini samarali shakllantirish muammosining xorijiy tadqiqotlardagi talqini	582
<i>Matyakubov Elyor Rajapovich</i>	

ARXITEKTURA VA DIZAYN YO'NALISHI BITIRUVCHILARINI KASBGA YO'NALTIRISH VOSITASIDA AXBOROT ALMASHISH JARAYONLARINI OPTIMALLASHTIRISH METODIKASINI TAKOMILLASHTIRISH

Kuchimov M. K.

Toshkent arxitektura-qurilish universiteti dotsenti, Toshkent, O'zbekiston

Annotatsiya: Ushbu tadqiqot arxitektura va dizayn yo'nalishi bitiruvchilarini kasbga yo'naltirish jarayonida axborot almashish tizimlarini optimallashtirish metodikasini ishlab chiqish va takomillashtirishga qaratilgan. Tadqiqotda tahliliy, qiyosiy, sotsiologik so'rov, kuzatuv, pedagogik eksperiment hamda matematik-statistik tahlil metodlaridan foydalanildi. Tajriba 2023–2024 o'quv yilida uchta oliy ta'lim muassasasining 240 nafar talabalari ishtirokida amalga oshirildi. Kasbga yo'naltirish jarayonida raqamli platformalar, interaktiv portfolio tizimlari va mentor–talaba axborot almashish kanallarini integratsiyalash natijasida samaradorlik 34 % ga oshdi. Ishlab chiqilgan metodika bitiruvchilarning kasbiy kompetensiyalarini 28 % ga, mutaxassislik sohasidagi xabardorligini esa 42 % ga oshishiga olib keldi. Takomillashtirilgan metodika arxitektura va dizayn sohasidagi bitiruvchilarning mehnat bozoriga moslashuvini tezlashtirish, kasbiy faoliyatga tayyorgarlik darajasini oshirish hamda axborot almashish samaradorligini ta'minlashda muhim ilmiy-amaliy vosita sifatida ahamiyat kasb etadi.

Kalit so'zlar: kasbga yo'naltirish, arxitektura ta'limi, dizayn ta'limi, axborot almashish, raqamli platforma, bitiruvchilar, metodika, optimallashtirish.

Abstract: This study is aimed at developing and improving a methodology for optimizing information exchange systems in the process of career guidance for graduates in the field of architecture and design. Analytical, comparative, sociological survey, observation, pedagogical experiment, and mathematical-statistical analysis methods were employed in the research. The experiment was conducted during the 2023–2024 academic year with the participation of 240 students from three higher education institutions. The integration of digital platforms, interactive portfolio systems, and mentor–student communication channels in the career guidance process increased overall efficiency by 34 %. The developed methodology led to a 28 % improvement in graduates' professional competencies and a 42 % increase in their field-specific awareness. The improved methodology serves as an important scientific and practical tool for accelerating graduates' adaptation to the labor market in the fields of architecture and design, enhancing their readiness for professional activity, and ensuring the effectiveness of information exchange.

Key words: career guidance, architectural education, design education, information exchange, digital platform, graduates, methodology, optimization.

Аннотация: Данное исследование направлено на разработку и совершенствование методики оптимизации систем обмена информацией в процессе профессиональной ориентации выпускников по направлениям архитектуры и дизайна. В исследовании использованы аналитический, сравнительный, социологический опрос, наблюдение, педагогический эксперимент и методы математико-статистического анализа. Эксперимент проводился в 2023–2024 учебном году с участием 240 студентов из трёх высших учебных заведений. Интеграция цифровых платформ, интерактивных портфолио-систем и каналов обмена информацией между наставником и студентом в процессе профессиональной ориентации повысила эффективность на 34 %. Разработанная методика привела к повышению профессиональных компетенций выпускников на 28 % и уровня их информированности в области специальности на 42 %. Совершенствованная методика представляет собой важный научно-практический инструмент, способствующий ускорению адаптации выпускников архитектурно-дизайнерского профиля к рынку труда, повышению готовности к профессиональной деятельности и эффективности обмена информацией.

Ключевые слова: профессиональная ориентация, архитектурное образование, дизайн-образование, обмен информацией, цифровая платформа, выпускники, методика, оптимизация.

KIRISH

Zamonaviy mehnat bozori talablarining doimiy o'zgarib turishi, arxitektura va dizayn sohalarida raqamli texnologiyalarning jadal rivojlanishi oliy ta'lim bitiruvchilarining kasbiy moslashuv jarayonini murakkablashtir-moqda. Bugungi kunda bitiruvchilar nafaqat nazariy bilimlarga, balki amaliy ko'nikmalarga, kasbiy tarmoqlar va mehnat bozori tendensiyalari haqidagi dolzarb axborotlarga ham ega bo'lishlari zarur.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 03.02.2021 yildagi PF-6155-son¹ "2017–2021 yillarda O'zbekis-ton Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo'nalishi bo'yicha Harakatlar strategiyasini "Yoshlarni qo'llab-quvvatlash va aholi salomatligini mustahkamlash yili"da amalga oshirishga oid davlat dasturi to'g'risi-da"gi Farmonida kasbga yo'naltirish tizimini modernizatsiya qilish zarurligi belgilab berilgan. Hozirgi paytda arxitektura va dizayn yo'nalishlari bitiruvchilari bilan ish beruvchilar, usto-mutaxassislar va maslahatchilar o'rta-sidagi axborot almashish jarayoni tizimli ravishda tashkil etilmagan. Bu esa bitiruvchilarning kasbiy faoliyatga samarali o'tishlariga salbiy ta'sir ko'rsatmoqda. Arxitektura va dizayn yo'nalishlari bitiruvchilarini kasbga yo'nal-tirish jarayonida zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalangan holda axborot almashish metodikasini ishlab chiqish va amalda sinab ko'rish.

Tadqiqot vazifalari:

- kasbga yo'naltirish tizimida axborot almashish jarayonlarining hozirgi holatini tahlil qilish;
- raqamli axborot almashish platformalarini loyihalash va joriy etish;
- mentor-talaba axborot almashish modelini takomillashtirish;
- ishlab chiqilgan metodikaning samaradorligini empirik jihatdan tekshirish.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Kasbga yo'naltirish nazariyasi Super (1990), Holland (1997) va Savickas (2013) asarlarida ilmiy asoslangan. Super karyera rivojlanishini umr bo'yi davom etuvchi jarayon sifatida ta'riflagan, Holland esa shaxs-muhit moslashuvi nazariyasini ishlab chiqqan. Arxitektura ta'limi sohasida Schön (1983) "refleksiv amaliyot" konsepsiyasini rivojlantirib, arxitektorlarning kasbiy fikrlash jarayonlarini tushunishda yangi ilmiy yo'nalish yaratdi. Lawson (2006) dizaynerlar va arxitektorlarning o'ziga xos fikrlash uslublarini tadqiq etdi. Axborot almashish nazariyasining ildizlari Shannon va Weaver (1949) ishlariga borib taqaladi. Zamonaviy kontekstda Castells (2010) "tarmoq jamiyati" konsepsiyasini rivojlantirdi, bu raqamli axborot almashuvning ijtimoiy ta'sirini yoritib berdi. O'zbekistonda pedagogika fanlari doktori Saidova M. X. (2019) kasbga yo'naltirishning pedagogik tizimi masalalarini o'rgangan, Tursunov I. M. (2021) esa raqamli pedagogika vositalari samaradorligini tahlil qilgan. Xorijiy tadqiqotchilardan Watts (2014) kasbga yo'naltirish xizmatlarining xalqaro standartlarini ishlab chiqqan, Hooley va hammualliflar (2018) esa raqamli kasbga yo'naltirish vositalarining samaradorligini baho-lagan. Adabiyotlar tahlilidan xulosa: kasbga yo'naltirish va axborot almashish nazariyasi yetarlicha rivojlangan bo'lsa-da, arxitektura va dizayn sohalarida o'ziga xos xususiyatlarini hisobga olgan holda, zamonaviy raqamli texnologiyalarga asoslangan kompleks metodika hali yetarli darajada ishlab chiqilmagan.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqot dizayni aralash metodologiya (mixed methods) asosida o'tkazildi, ya'ni miqdoriy va sifat ko'rsat-kichlari birlashtirildi. Bu yondashuv tadqiqot jarayonida statistik ma'lumotlarni chuqur tahlil qilish bilan bir qatorda ishtirokchilarning fikr va tajribalarini sifat jihatdan o'rganish imkonini berdi. Tadqiqot bazasi sifatida Toshkent arxitektura-qurilish instituti va Milliy rassomlik va dizayn instituti tanlandi. Tanlama umumiy 240 nafar talabani o'z ichiga oldi (eksperimental guruh – 120 nafar, nazorat guruhi – 120 nafar), shuningdek, 36 nafar o'qituvchi-mentor va 28 ta kompaniya vakillari tadqiqotda ishtirok etdilar. Ma'lumot to'plash vositalari quyidagi-lardan iborat bo'ldi:

- 1) anketa-so'rovnomasi ($\alpha = 0.87$ Cronbach alfa koeffitsiyenti bilan ishonchlilik darajasi aniqlandi);
- 2) kuzatuv protokollari, ular orqali o'quv jarayoni va mentorlik faoliyati kuzatildi;
- 3) portfolio tahlili rubrikasi, talabalarning kasbiy o'sishi va ijodiy loyihalarini baholash uchun ishlatildi;
- 4) kasbiy kompetensiyalar testi, nazariy va amaliy bilimlarni baholash maqsadida;
- 5) raqamli platforma analitikasi, foydalanuvchilarning faolligi va samaradorligini o'lchash uchun.

¹ <https://lex.uz/docs/5260791>

Tadqiqot bosqichlari quyidagicha amalga oshirildi:

- **1-bosqich** (2023 yil sentyabr–oktyabr) – diagnostik bosqich, ya'ni axborot almashish jarayonlarining hozirgi holatini aniqlash va dastlabki ma'lumotlarni to'plash;
- **2-bosqich** (2023 yil noyabr–2024 yil yanvar) – metodikani ishlab chiqish, raqamli platforma yaratish va mentorlar tarmog'ini tashkil etish;
- **3-bosqich** (2024 yil fevral–may) – eksperimental bosqich, metodikani amaliyotda sinash va olingan natijalarni kuzatish;
- **4-bosqich** (2024 yil iyun) – yakuniy bosqich, natijalarni statistik tahlil qilish va xulosalar chiqarish. Ishlab chiqilgan metodika komponentlariga quyidagilar kiradi: raqamli kasbga yo'naltirish platformasi, u interaktiv kasbiy testlar moduli, virtual portfolio tizimi hamda ish beruvchilar bilan onlayn uchrashuvlarni qamrab oladi.

Shuningdek, mehnat bozori analitikasi orqali talab yuqori bo'lgan kasblar, kompetensiyalar va ish beruvchilar ehtiyojlari haqida ma'lumotlar to'plandi. Bu metodika talabalarning kasbiy yo'nalishini aniqlash, raqamli muhitda o'zini namoyon qilish va ish beruvchilar bilan samarali muloqot o'rnatish ko'nikmalarini shakllantirishga xizmat qildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Diagnostik bosqich natijalari shuni ko'rsatdiki, boshlang'ich kasbiy yo'naltirish jarayonida bir qator jiddiy muammolar mavjud. Tahlil natijalari bitiruvchilarning mehnat bozori, kasbiy standartlar va rivojlanish imkoniyatlari haqidagi axborot bilan ta'minlanganlik darajasi yetarli emasligini ko'rsatdi. Quyidagi jadvalda (Jadval-1) so'rov natijalari keltirilgan.

1- jadval: Bitiruvchilarning axborot bilan ta'minlanganlik darajasi (n = 240)

Axborot turi	Yetarli (%)	Qisman (%)	Yetarli emas (%)
Mehnat bozori talablari	18.3	34.6	47.1
Kasbiy standartlar	22.1	41.2	36.7
Ish joylari	15.4	38.8	45.8
Rivojlanish yo'llari	19.6	29.2	51.2
Amaliy ko'nikmalar	31.7	42.5	25.8

Tahlil natijalariga ko'ra, talabalarning 47.1 foizi mehnat bozori talablari haqida yetarli axborotga ega emasligi, 51.2 foizi esa kasbiy rivojlanish yo'llari bo'yicha aniq tasavvurga ega emasligi aniqlandi. Bu holat, bitiruvchilarning mehnat bozorida o'z o'rnini topish va kasbiy qaror qabul qilish jarayonida axborot yetishmasligi muhim to'siq sifatida namoyon bo'layotganini ko'rsatadi. Shuningdek, amaldagi ta'lim tizimida kasbiy standartlar va ish joylari to'g'risidagi ma'lumotlarni muntazam yangilab borish, mehnat bozorida ehtiyojlar bilan bog'liq axborotlarni ta'lim jarayoniga integratsiya qilish zarurligi aniqlandi. Shu bois, kasbiy yo'naltirish faoliyatini takomillashtirishda axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan keng foydalanish, mehnat bozori ishtirokchilari bilan hamkorlikda maxsus axborot platformalarini yaratish hamda talabalarning amaliy ko'nikmalarini rivojlantirishga qaratilgan integratsiyalashgan dasturlarni joriy etish tavsiya etiladi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, ishlab chiqilgan kasbga yo'naltirish metodikasi amaliy va nazariy jihatdan yuqori samaradorlikka ega. Eksperimental guruhda qo'llanilgan metodika natijasida kasbiy kompetensiyalar o'rtacha 28 % ga, mehnat bozori haqidagi xabardorlik darajasi esa 42 % ga oshdi. Bu esa metodikaning kasbiy yo'naltirish tizimidagi amaliy qiymatini tasdiqlaydi. Integrativ raqamli platforma axborot almashish jarayoni samaradorligini 34 % ga oshirib, talaba, mentor va ish beruvchilar o'rtasida uzluksiz va tizimli aloqa o'rnatilishiga xizmat qildi. Shuningdek, shaxsiy mentor birlashtirish modeli kasbiy refleksiya rivojlanishi va amaliy ko'nikmalarni shakllantirishda hal qiluvchi omil bo'lgani aniqlandi. Metodika qo'llangan bitiruvchilarning mehnat bozorida ish topish ehtimoli 20,8 % yuqori, mutaxassislik bo'yicha ish faoliyatini davom ettirish ehtimoli esa 17,8 % ga ko'p ekani qayd etildi. Bu ma'lumotlar metodikaning mehnat bozori talablariga moslashuvchanligini isbotlaydi. Tahlil natijalari platformadan faol foydalanish, mentor bilan muloqot chastotasi va kasbiy natijalar o'rtasida muhim ijobiy korrelyatsiya mavjudligini ko'rsatdi. Bu esa raqamli muhit va shaxsiy maslahat tizimi o'zaro bog'liq holda samarali ishlashini tasdiqlaydi.

Tadqiqot kasbga yo'naltirish nazariyasini arxitektura va dizayn sohalari kontekstida boyitdi. Shuningdek, raqamli axborot almashishning pedagogik modeli ishlab chiqildi, bu esa pedagogik informatika sohasi rivojiga yangi ilmiy yo'nalish sifatida hissa qo'shadi. Ishlab chiqilgan metodika oliy ta'lim muassasalarida kasbga yo'naltirish xizmatlarini modernizatsiyalash uchun amaliy vosita bo'lib xizmat qiladi. Platforma arxitekturasi boshqa ijodiy yo'nalishlardagi mutaxassisliklarga ham moslashtirilishi mumkin. Shu bilan birga, mentorlik tizimini keng joriy etish va raqamli aloqalarni kuchaytirish orqali ta'lim sifatini va bitiruvchilarning mehnat bozorida raqobatbardoshligini oshirish tavsiya etiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Кучимов, М. К. (2023). Improving the mechanism for managing the employment of university graduates. KarDU Хабарлари, илмий-назарий сервис журнали, № 5/1 (60), 152–160.
2. Кучимов, М. К. (2023). Model of distribution of university graduates based on professional competencies. Innovation Technosystems, ilmiy-texnik jurnal, Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari va aloqa harbiy instituti, № 4, Toshkent, 35–39.
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023 yil 21 fevraldagi PF-81-son Farmoni // Xalq so'zi, 22 fevral 2023 y.
4. Saidova, M. X. (2019). Talabalarni kasbga yo'naltirishning pedagogik asoslari: Ped. fan. dokt. diss. avtoref. Toshkent, 58 b.
5. Tursunov, I. M. (2021). Raqamli texnologiyalarni kasbiy ta'limda qo'llashning pedagogik shart-sharoitlari. Uzluksiz ta'lim, № 3, 45–52.
6. Кучимов, М. К. (2023). Системный подход к трудоустройству выпускников вузов. Образование и инновационные исследования, Xalqaro ilmiy-uslubiy jurnal, № 10 (54), 153–156. <http://interscience.uz/>
7. Кучимов, М. К. (2023). Model of management of employment of university graduates. Bulletin of TUIT: Management and Communication Technologies, № 3 (46), 33–39.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №11

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.